

OS OBJETIVOS DE DESEMPENHO COMO FORMADORES DE PREÇO

Myslane Kalyne FARIAS¹
Tharryane Cordeiro LUNA²
Isabel Lausanne FONTGALLAND³

RESUMO

Para que uma empresa determine o preço daquilo que ela produz é necessário efetuar um levantamento de todos os custos adquiridos ao longo da sua produção. Esses custos estão relacionados a estratégias traçadas pela empresa e aos objetivos de desempenho que ela busca alcançar. É primordial que essa interpretação seja feita, pois é esta que fundamenta os preços finais dos produtos. Esses preços passam a ser justificáveis ao consumidor e passam a suprir os custos que o produtor teve ao longo do processo de produção.

Palavras-chaves: Produção. Desempenho. Preço. Custos.

ABSTRACT

In order for a company to determine the price of what it produces, it is necessary to survey all the costs it incurs during production. These costs are related to the strategies outlined by the company and the performance objectives it seeks to achieve. It is essential that this interpretation is made because it is the interpretation that underpins the final prices of the products. These prices become justifiable to the consumer and begin to cover the producer's costs throughout the production process.

Keywords: Production. Performance. Price. Costs

INTRODUÇÃO

A empresa ou firma é agente econômico que traça estratégias que lhe façam alcançar seus objetivos de desempenho, num lugar específico chamado mercado de produtos, processos ou serviços. Segundo Slack *et al* (2009), esses objetivos são cinco: *Qualidade* – produzir visando o erro zero, ou seja, produtos ou serviços isentos de defeitos; *Rapidez* – ter capacidade de processar com brevidade, evitando estoques e atendendo a demanda; *Flexibilidade* – apresentar reação à oscilação da demanda e a variedade de produtos; *Confiabilidade* – ter compromisso e entregar o produto no tempo determinado; *Custos* - desembolsar pouco ao produzir e ter as menores despesas possíveis.

Para que os objetivos de desempenho sejam alcançados, eles geram custos e, desta forma, se tornam formadores de preço, uma vez que a primeira etapa, quando se deseja determinar o preço de algo que é produzido, é fazer um levantamento dos custos compreendidos na operação, sejam esses, custos fixos ou custos variáveis.

METODOLOGIA

Foi feita uma análise bibliográfica, a fim de explicar a formação dos preços e a relação entre os objetivos de desempenho da empresa como organização baseados em princípios toyotistas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

¹ Graduanda em Engenharia da Produção. UFCG/CCT. Campina Grande/PB.

² Graduanda em Engenharia da Produção. UFCG/CCT. Campina Grande/PB.

³ Doutora em Economia. Professora de Economia e Engenharia da Produção. Coordenadora do LAPEA.

O mercado demanda que empresas ofereçam serviços e produtos com qualidade e que o preço seja aquele que o consumidor esteja disposto a pagar. Para determinar o preço de algum produto é necessário que sejam considerados os fatores que ligam esse produto ao cliente, são eles: o poder aquisitivo da população que vai consumi-lo, a qualidade e a flexibilidade do produto, bem como a eficiência de sua entrega, a velocidade de processamento e os custos fixos e variáveis da firma, para que esta obtenha lucro ou retorno financeiro.

Analisando a abordagem da Teoria Microeconômica, Bognar (1991) afirma que:

O preço de um produto é, primordialmente, (...), uma retribuição ao gerador de bens e serviços por ter colocado à disposição do consumidor, intermediário ou final, um dado produto ou serviço. Tal retribuição permite ao vendedor obter a reposição pelo que aplicou para a geração do produto ou serviço, bem como a recompensa pelo sacrifício do investimento, consubstanciado na figura do lucro.

Existem vários fatores para a formação de preço e, caso esses não sejam aplicados de forma correta, isso gera prejuízos e desequilíbrio financeiro significativo. Para uma empresa ou um produto se manter no mercado é necessário traçar estratégias a curto e a longo prazo. Sardinha (1995) explica que, no curto prazo, o preço cobrado pela venda de um bem ou prestação de um serviço pode ser influenciado pelo mercado, mas a sobrevivência de uma empresa, a longo prazo, depende de suas decisões sobre políticas consistentes de preço.

Nesse sentido, os objetivos de desempenho são fatores que influenciam na construção do preço. Se esses forem efetuados corretamente podem reduzir os custos e aumentar o lucro da firma, fazendo com que a mesma se mantenha no mercado com alta lucratividade.

Quando se visa à qualidade no processo de produção se reduzem custos, pois quanto menor a quantidade de erros em cada processo da operação, menos tempo será necessário para a correção. Consequentemente, serão produzidas mais mercadorias, além de a empresa ganhar a confiança do consumidor que estará disposto a pagar pelo preço estabelecido, seja esse alto ou não.

A velocidade na produção enriquece a oferta quando o produto for entregue mais rápido, reduzindo, assim, os estoques. A empresa que é capaz de alterar a quantidade da produção planejada se revelará flexível à oscilação de demanda e estará preparada, portanto, para futuras instabilidades financeiras, podendo oferecer novos produtos, alterar seus níveis de saída, produzir produtos em alta variedade, além de otimizar tempo.

Nesse sentido, a execução desses objetivos em seu conjunto total leva o cliente a adquirir confiança no serviço e no produto, o que significa estabilidade, economia de tempo e economia de dinheiro.

Sendo assim, quanto menor o custo para produzir seus bens e serviços, menor pode ser o preço que a empresa pode oferecer aos seus consumidores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na pesquisa bibliográfica realizada e nos estudos feitos a respeito do tema, é possível afirmar que os objetivos de desempenho incidem nos preços daquilo que é produzido. Uma vez fixada a estratégia e executado eficientemente o planejamento, buscando alcançar os objetivos, a empresa irá adquirir custos que definirão os preços.

Considerando todos os gastos e despesas incorridos ao longo do processo produtivo, sejam eles diretos ou indiretos, é necessário que se faça uma análise de custos rigorosa para medir quanto esses custos irão refletir no orçamento da empresa e no preço no produto final.

Essa análise, portanto, é fundamental em todas as divisões da organização de uma empresa, pois a partir desta é possível realizar melhorias no processo de produção e estabelecer um preço que seja justificável tanto para o consumidor final, quanto para o produtor na sua busca de suprir os custos referentes à produção.

REFERÊNCIAS

- BOGNAR**, Sonia Regina (1991): **Contribuição ao Processo de Determinação de Preço sob os Aspectos de Gestão Econômica**. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.
- SARDINHA**, J. C. **Formação de preço: a arte do negócio**. São Paulo: Makron Books, 1995.
- SLACK**, Nigel, Stuart Chambers, and Robert Johnston. **Administração da produção**. Atlas, 2009.